

Las potencialidades turísticas de la zona sur del estado de Yucatán

Luis Alberto García Domínguez

Resumen— El potencial turístico del estado de Yucatán ha sido tema de discusión en el discurso político y económico de los últimos años.

La zona sur caracterizada por sus recursos naturales, ha sido sin embargo, una región con un pobre desarrollo económico. Al tenor de este estudio se determinó a través de una metodología ad hoc un análisis del potencial real de la región en la que se identificaron a los municipios con mayor potencial y las oportunidades de desarrollo que bajo este sector se tendrían en caso de adoptar una política sobre asunto. Así el potencial turístico de la zona fue determinado con base en los factores de recursos turísticos, equipamiento, accesibilidad y promoción, obtenidos con base en índices que permitieron distinguir las características y las oportunidades de mejora para la región en este sector económico.

Palabras clave: Turismo, Región sur, Yucatán.

1. Introducción

Es menester que las entidades establezcan políticas de desarrollo y más aún que enfatizen las regiones cuyo perfil endógeno denote un potencial específico. En los últimos años el Gobierno del Estado de Yucatán ha esbozado en sus planes de desarrollo la importancia que el sector turismo reviste para el futuro de la región en términos de sostenibilidad.

La relevancia de la identificación de áreas de potencial turístico ha trascendido a los objetivos sexenales y en general ha sido vista como una estrategia inacabada, cuyos actores se han limitado a la generación de oportunidades desarticuladas e inmersas en visiones particulares.

La determinación de espacios de potencial turístico y más aún de oportunidades turísticas que garanticen el acercamiento a la consecución de objetivos regionales, es una condición indispensable para la toma de decisiones en materia de política de planeación y desarrollo.

Se han desarrollado estudios¹ que han acentuado la importancia del turismo como detonante del desarrollo regional y otros más que lo abordan bajo una óptica de competitividad².

No obstante, el presente estudio se centra en la identificación de potencialidades turísticas como manifestaciones ocultas de desarrollo endógeno, las cuales merecen ser planteadas como oportunidades de mejora en una región cuyos indicadores económicos no son del todo favorables³.

La región sur (VII) del estado de Yucatán, integrada por los municipios de Akil, Chapab, Chumayel, Dzán, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Ticul, Tixméhuac y Tzucacab, ha sido históricamente una región con un gran potencial en recursos naturales⁴.

Luis Alberto García Domínguez, Instituto Tecnológico de Mérida (l.garciadominguez@yahoo.com.mx, luisalbertogarciadominguez@gmail.com)

¹ Aledo Tur y Mazón Martínez (1998) Análisis y metodología para el estudio del sector turismo de una comarca: el caso del bajo segura (Alicante)

² Gandara et al. (2013) La competitividad turística de FOZ DO IGUAÇU, según los determinantes del «INTEGRATIVE MODEL» de Dwyer & Kim: Analizando la estrategia de construcción del futuro.

³ Según la Secretaría de Planeación y Presupuesto del estado de Yucatán la concentración de la pobreza se encuentra principalmente en las regiones sur y oriente el estado. Recuperado en: http://www.yucatan.gob.mx/menu/pdf/REGIONALIZACION_COPLADE_PERFIL_GEOESTADISTICO.pdf

⁴ Según la Secretaría de Fomento Económico del Estado de Yucatán, las actividades principales de la región son la agricultura, fruticultura, comercio, ganadería y agroindustria. Recuperado en: http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/oportunidades/Guia_Inversionista_Yucatan_numeros.php

Figura 1
Región Sur IX del Estado de Yucatán⁵

Una región cuya directriz económica vinculada preferentemente a actividades primarias ha constituido una paradoja de desarrollo, pues a pesar de su riqueza natural, no ha sido capaz de abatir el rezago económico y la pobreza imperante en su espacio territorial.

La región sur no se ha caracterizado por ser una región con tradición turística, sin embargo en los últimos años ante las directrices estatales que orientan las actividades productivas hacia este sector, se ha planteado el reto de identificar aquellos elementos endógenos que pudieran, con una estrategia de largo plazo, establecer oportunidades de desarrollo aprovechando la riqueza natural y cultural de la zona.

Ante estas circunstancias se plantea la posibilidad de identificar el potencial endógeno de la región con respecto al sector turismo, el cual según Zimmer y Grassmann (1996:03) “puede ser el incentivo para el desarrollo local de un gran número de zonas rurales. Este sector en auge permite dinamizar las actividades económicas tradicionales y valorizar las particularidades culturales locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de empleo a jóvenes de zonas rurales y frenando a su vez el éxodo rural.”

Crouch y Ritchie (1999), analizan la importancia de las ventajas comparativas y competitivas, resaltando la necesidad de maximizar las características del destino, es decir sus recursos disponibles. Sin embargo para estos mismos autores el hecho de contar con el potencial turístico (ventaja comparativa) no es una condición que asegure el buen desarrollo de esta actividad en un destino, siendo indispensable enfatizar la importancia de una buena gestión, es decir de la consolidación de una ventaja competitiva.

⁵ Elaborado por Gobierno del Estado de Yucatán. (2013) Recuperado en http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/ver_municipio.php?id=46

Dwyer y Kim (2003), señalan como factores determinantes para la competitividad de un destino, las dotaciones de recursos (naturales y culturales o patrimoniales); recursos creados (infraestructura turística, actividades ofrecidas, etc.); factores de apoyo (infraestructura general, calidad del servicio, accesibilidad del destino, etc.) y elementos de gestión del destino.

La confluencia de diversos factores es un punto toral para la identificación de potenciales turísticos. Así, Antón et al. (2005) resaltan que los principales factores que intervienen en el conocimiento de la potencialidad turística de un municipio están en relación con el factor de accesibilidad, el factor de equipamiento, los recursos y la infraestructura.

Es factible decir que es fundamental que concurren diversos factores que potencialicen el destino y que le permitan posicionarse como un espacio de proyección turística. No obstante es imprescindible determinar las variables que deben ser consideradas y a partir de ahí establecer los indicadores de medición y su análisis correspondiente.

2.- Objetivos del proyecto

Objetivo general:

Identificación de áreas y proyectos potencialmente turísticos de la zona sur del estado de Yucatán.

Objetivos específicos:

- Determinar el índice de potencial turístico de la región.
- Identificar áreas de oportunidad

3. - Metodología

El estudio se llevó a cabo considerando las siguientes etapas:

- 1) Determinación del marco de referencia (Indicadores);
- 2) Inventario de recursos existentes;
- 3) Sistematización de la información;
- 4) Realización del diagnóstico y análisis del potencial de la región.

Bajo esta premisa de acuerdo con Vogeler y Hernandez (2000), en Rodriguez y Tineo (2010), se consideraron como indicadores los siguientes:

Índice de los recursos turísticos:

$$Rt = (2.5c + 2.5m + 2.5i + 2.5n) / 10$$

Donde “c” es indicador de los atractivos patrimoniales, entendiéndose por estos a aquellos con alguna declaración oficial de trascendencia patrimonial, “m” de los museos, “i” de los recursos culturales intangibles, (fiestas regionales) y “n” de los recursos naturales, (espacios naturales protegidos y declarados así por una autoridad del gobierno municipal, estatal o federal). Todos los hallazgos con una ponderación de 0.2 por elemento encontrado hasta el máximo de su clasificación a excepción de los espacios naturales protegidos con valor de 0.5 por cada uno de ellos.

Índice del equipamiento turístico:

$$Et = (2a + 2r + 2ic + 2ot + 2av) / 10$$

Donde “a” es un indicador de establecimientos de alojamiento turístico, “r” del número de restaurantes, “ic” de las infraestructuras complementarias, “ot” de las oficinas de turismo, y “av” de las agencias de viaje. Todos los hallazgos con una ponderación de 0.1 por elemento encontrado hasta el máximo de su clasificación, con excepción de oficinas de turismo con un valor de 0.5 por oficina.

Índice de accesibilidad

$$Ac = (4k + 2cr + 2eb + 2et) / 10$$

Donde “*k*” es un indicador de la distancia al aeropuerto más cercano, “*cr*” de las carreteras, “*eb*” de las estaciones de autobús y “*et*” de las estaciones de tren.

Para determinar *k* se asignaron valores de:

De 0 a 30 Km	4
De 31 a 60 km	3
De 61 a 90 km	2
De 91 a 120 km	1
Más de 120 km	0

Para determinar *cr* se establecieron los siguientes puntajes según el acceso principal al municipio:

Autopista.....	2
Carretera principal.....	1
Carretera secundaria.....	0.5

Para determinar *eb* se sumarán las estaciones de autobús teniendo como máximo 2 puntos.

Para determinar *et* se sumarán las estaciones de tren teniendo como máximo 2 puntos.

Índice de promoción

$$Cm = (2.5f + 2.5it) / 10$$

Donde “*f*” es un indicador de la participación en ferias turísticas nacionales o internacionales, e “*it*” de la presencia en Internet.

Para determinar “*f*”, se consideraron el número de participaciones en ferias turísticas nacionales o internacionales; mientras que para determinar “*it*”, se ha tenido en cuenta el número de enlaces referentes a páginas de información turística general sobre el municipio, que aparecen en la primera página de resultados del buscador Google, asignando 0.1 por cada aparición, así como la existencia de un sitio Web del municipio en cuestión, con información turística general con una ponderación de 1.2 puntos.

4.-Resultados

Considerando los índices establecidos, los resultados encontrados se detallan a continuación:

Los totales por municipio denotan la pobreza de recursos turísticos, principalmente derivada de la inexistencia de museos, reservas naturales protegidas y bajas posibilidades en rubros de atractivos patrimoniales y recursos intangibles, arrojando un indicador regional promedio de .09 puntos para este aspecto. El municipio con mejor índice fue Oxkutzcab con .16 puntos, apenas por encima de Maní, Tekax y Ticul con .14 puntos.

Municipio	Índice de recursos turísticos				Totales por municipio
	(c)	(m)	(i)	(n)	
Akil	0.2	0	0.2	0	0.04
Chapab	0.4	0	0.2	0	0.06
Chumayel	0.4	0	0.2	0	0.06
Dzán	0.8	0	0.4	0	0.12
Mama	0.6	0	0.4	0	0.10
Maní	1.0	0	0.4	0	0.14
Mayapam	0.8	0	0.2	0	0.10
Muna	0.4	0	0.2	0	0.06
Oxkutzcab	1.2	0	0.4	0	0.16
Sacalum	0.6	0	0.2	0	0.08
Santa Elena	0.2	0	0.2	0	0.04
Teabo	0.4	0	0.2	0	0.06
Tekax	1.0	0	0.4	0	0.14
Tekit	0.6	0	0.2	0	0.08
Ticul	0.8	0	0.6	0	0.14
Tixméhuac	0.8	0	0.4	0	0.12
Tzucacab	0.2	0	0.8	0	0.10
Totales	0.61	0.00	0.33	0.00	0.09

Tabla 1

En cuanto al equipamiento turístico, la tabla 2 especifica los puntajes obtenidos en este indicador, denotando al igual que el indicador de recursos turísticos un bajo nivel con 0.09, derivado principalmente de la prácticamente nula existencia de agencias de viajes, oficinas de turismo y la pobre presencia de infraestructura complementaria, restaurantes y espacios de alojamiento. El municipio mejor aspectado fue Ticul con 0.29 puntos de equipamiento turístico.

Municipio	Índice de equipamiento turístico					Totales por municipio
	(a)	(r)	(ic)	(ot)	(av)	
Akil	0.1	0.2	0.1	0	0	0.04
Chapab	0.1	0.3	0.1	0	0	0.05
Chumayel	0.1	0.1	0.1	0	0	0.03
Dzán	0.1	0.2	0.2	0.5	0	0.10
Mama	0.1	0.2	0.1	0.5	0	0.09
Maní	0.2	0.4	0.2	0.5	0	0.13
Mayapam	0.2	0.3	0.2	0.5	0	0.12
Muna	0.1	0.1	0.1	0	0	0.03
Oxkutzcab	0.3	0.4	0.4	0.5	0.1	0.17

Sacalum	0.1	0.1	0.2	0	0	0.04
Santa Elena	0	0.1	0.1	0	0	0.02
Teabo	0.1	0.1	0.1	0	0	0.03
Tekax	0.3	0.5	0.4	0.5	1	0.27
Tekit	0.1	0.2	0.2	0	0	0.05
Ticul	0.5	0.5	0.4	0.5	1	0.29
Tixméhuac	0.1	0.2	0.2	0.5	0	0.10
Tzucacab	0.1	0.2	0.2	0	0	0.05
Totales	0.15	0.24	0.19	0.24	0.12	0.09

Tabla 2

El índice de accesibilidad tampoco presenta resultados alentadores, encontrándose 0.36 puntos de promedio para la región, derivado de la inexistencia de estaciones de tren y pocas de autobuses, además de una distancia considerable con respecto al aeropuerto más cercano y la falta de autopistas que comuniquen a lo zona con la capital del estado. El municipio mejor evaluado fue Tekit con 0.50 puntos.

Municipio	Índice de accesibilidad				Totales por municipio
	(k)	(cr)	(eb)	(et)	
Akil	0.5	1	0	0	0.15
Chapab	3	1	0	0	0.40
Chumayel	2	1	0	0	0.30
Dzán	3	1	0	0	0.40
Mama	2	1	1	0	0.40
Maní	1	1	1	0	0.30
Mayapam	2	1	1	0	0.40
Muna	2	1	1	0	0.40
Oxkutzcab	2	1	1	0	0.40
Sacalum	3	1	0	0	0.40
Santa Elena	1	1	0	0	0.20
Teabo	2	1	1	0	0.40
Tekax	1	1	1	0	0.30
Tekit	3	1	1	0	0.50
Ticul	2	1	1	0	0.40
Tixméhuac	2	1	1	0	0.40
Tzucacab	1	1	1	0	0.30
Totales	1.91	1.00	0.65	0.00	0.36

Tabla 3

El índice de promoción, resumido en la tabla 4, es otro elemento que presenta bajos resultados, teniéndose un promedio en la región de 0.18 puntos, destacando ligeramente los municipios de Maní, Oxkutzcab, Tekax y Ticul.

Bajo este indicador se detectó una prácticamente nula difusión del quehacer de la zona en los escenarios de promoción turística nacional e internacional. Situación relativamente mejor se encontró en la web, pues existen referencias de los municipios, sin embargo su énfasis turístico es muy pobre.

Municipio	Índice de promoción		Totales por municipio
	(f)	(it)	
Akil	0	1.2	0.12
Chapab	0	1.2	0.12
Chumayel	0	1.2	0.12
Dzán	0	1.2	0.12
Mama	0	1.2	0.12
Maní	1	2.4	0.34
Mayapam	1	2.4	0.34
Muna	0	1.2	0.12
Oxkutzcab	1	2.4	0.34
Sacalum	0	1.2	0.12
Santa Elena	0	1.2	0.12
Teabo	0	1.2	0.12
Tekax	1	2.4	0.34
Tekit	0	1.2	0.12
Ticul	1	2.4	0.34
Tixméhuac	0	1.2	0.12
Tzucacab	0	1.2	0.12
Totales	0.29	1.55	0.18

Tabla 4

Tras el análisis de los datos recabados, el índice de potencial turístico promedio de la región, considerando los cuatro aspectos desarrollados en el estudio es de 0.18 puntos teniendo como máximo la unidad.

De los aspectos analizados, el de accesibilidad representó el mejor evaluado con 0.36 puntos, el cual aún se ubica en un valor bajo. (ver gráfico 1)

Gráfico 1

Finalmente, en la tabla 5 se aprecia los resultados finales concentrados por municipio considerando cada factor analizado y su puntuación total, destacando en este tenor el municipio de Ticul con 0.29 puntos como el de mayor puntuación.

Municipio	Índices				Totales
	rt	et	ac	pr	
Akil	0.04	0.04	0.15	0.12	0.09
Chapab	0.06	0.05	0.40	0.12	0.16
Chumayel	0.06	0.03	0.30	0.12	0.13
Dzán	0.12	0.1	0.40	0.12	0.19
Mama	0.1	0.09	0.40	0.12	0.18
Maní	0.14	0.13	0.30	0.34	0.23
Mayapam	0.1	0.12	0.40	0.34	0.24
Muna	0.06	0.03	0.40	0.12	0.15
Oxkutzcab	0.16	0.17	0.40	0.34	0.27
Sacalum	0.08	0.04	0.40	0.12	0.16
Santa Elena	0.04	0.02	0.20	0.12	0.10
Teabo	0.06	0.03	0.40	0.12	0.15
Tekax	0.14	0.27	0.30	0.34	0.26
Tekit	0.08	0.05	0.50	0.12	0.19
Ticul	0.14	0.29	0.40	0.34	0.29
Tixméhuac	0.12	0.1	0.40	0.12	0.19
Tzucacab	0.1	0.05	0.30	0.12	0.14

Tabla 5

5.-Conclusiones

Con los resultados obtenidos se establecen las siguientes conclusiones:

- La región no cuenta con los recursos ni el equipamiento turístico necesario para el desarrollo mediano de esta actividad.

- La comunicación carretera si bien es buena, no cuenta con los requerimientos suficientes como para potenciar a la zona en el ámbito turístico.
- La promoción turística de la región es pobre, lo cual va en el mismo tenor respecto de los otros indicadores.
- Si bien existen zonas arqueológicas en la región como Dzan o Mayapan y algunos vestigios prehispánicos como los encontrados en Yunkú y Mucuyche sus servicios son escasos y desarticulados.

Las potencialidades de la región se circunscriben en:

- Articular las zonas arqueológicas existentes a través de mejores canales de comunicación principalmente carreteros.
- Implementar rutas turísticas encadenadas entre los vestigios mayas encontrados, con servicios *ad hoc* a las necesidades turísticas.
- Complementar las rutas turísticas encadenadas con turismo ecológico, dada la fortaleza de la región en este sentido.
- Establecer un nodo turístico en alguna de principales ciudades de la región, Ticul, Oxkutzcab o Tekax, fortaleciendo su infraestructura de alojamiento, de restaurantes, así como de servicios complementarios.
- Finalmente, establecer una estrategia de promoción integral de la región como un todo, brindando al turista la oportunidad de llegar al nodo turístico y de ahí partir a las diferentes rutas generadas.

6.- Fuentes de información

Antón Clavé, S. et al (2005): *Planificación territorial del turismo*. UOC, Barcelona.

Aledo Tur y Mazón Martínez (1998) Análisis y metodología para el estudio del sector turismo de una comarca: el caso del bajo segura (Alicante) Estudios Turísticos, n.º 137 (1998), pp. 55-66 Instituto de Estudios Turísticos, Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes. España

Butler, R.W. (1980): "The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources". *Canadian Geographer*, 24, 1.

Crouch, G.I. y Ritchie, J.R.B. (1999): "Tourism, competitiveness, and social prosperity". *Journal of Bussiness Resarch*, 44, pp. 137-152.

Dwyer, L. y Kim, C. (2003): "Destination Competitiveness: Determinants and Indicators". *Current Issues in Tourism*.

Enright, M.J. y Newton, J. (2004): "Tourism destination competitiveness: a quantitative approach". *Tourism Management*, 25, pp.777-788.

Gandara et al. (2013) La competitividad turística de FOZ DO IGUAÇU, según los determinantes del «INTEGRATIVE MODEL» de Dwyer & Kim: Analizando la estrategia de construcción del futuro. Cuadernos de Turismo, n° 31, (2013); pp. 105-128 Universidad de Murcia ISSN: 1139-7861. España.

Kozak, M. y Rimmington, M. (1999): "Measuring tourist destination competitiveness: conceptual considerations and empirical findings", *International Journal of Hospitality Management*, 18, pp. 273-283.

Leno Cerro, F. (1993): *Técnicas de evaluación del potencial turístico*. Secretaría General de Turismo – TURESPAÑA. Madrid.

Pena Trapero, J.B. (1977): *Problemas de la medición del bienestar y conceptos afines (Una aplicación al caso español)*, INE, Madrid.

Tineo Esteban, A.B. y Rodríguez Díaz, B. (2010): "Indicador del potencial turístico de las ciudades medias de interior. El caso de Andalucía". *CUADERNOS DE CC.EE. y ee.*, n° 60, 2011, pp. 59-87

Valls, J.F. (2000): *Gestión de destinos turísticos sostenibles*. Planeta DeAgostini Profesional y Formación, Barcelona.

Vogeler Ruíz, C. y Hernández Armand, E. (2000): *Estructura y Organización del Mercado Turístico*. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid.

Zimmer y Grassmann (1996) Leader II Evaluar el potencial turístico de un territorio.

http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/oportunidades/Guia_Inversionista_Yucatan_numeros.php recuperado el 7 de noviembre de 2013.

http://www.yucatan.gob.mx/menu/pdf/REGIONALIZACION_COPLADE_PERFIL_GEOESTADISTICO.pdf recuperado el 7 de noviembre de 2013.

http://www.yucatan.gob.mx/menu/pdf/REGIONALIZACION_COPLADE_PERFIL_GEOESTADISTICO.pdf recuperado el 7 de noviembre de 2013.